

A ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO NO PROCESSO DE IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE COM SUSPEITA DE ATAQUE CARDÍACO

Lucas da Silva Santos¹, Andreza Carlos dos Santos², Leandro Maia Leão³

123FEJAL/Centro Universitário CESMAC

lucas18_silva@hotmail.com

Introdução: O Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) é a consequência de maior gravidade das Síndromes Coronarianas Agudas, que envolve um espectro de sinais e sintomas clínicos decorrentes da obstrução mecânica do fluxo sanguíneo, que inclui a dor torácica como a principal queixa relatada. O profissional enfermeiro e a equipe têm papel fundamental no prognóstico do usuário que chega ao serviço de emergência com suspeita de IAM, através do reconhecimento precoce e manejo adequado. **Objetivo:** Evidenciar as habilidades do enfermeiro e equipe na identificação precoce do Infarto Agudo do Miocárdio nos serviços de emergência para a antecipação da assistência e desfechos favoráveis. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão de literatura realizada no primeiro semestre de 2023, consultando as bases de dados Biblioteca Virtual em Saúde do Ministério da Saúde, LILACS, BDENF e Google Acadêmico, utilizando os DeCS: “Infarto agudo do miocárdio”; “Profissionais de enfermagem”; e “Emergência”. Para o desenvolvimento da revisão, foram selecionados 11 estudos científicos em português através de leitura exploratória, empregando critérios de inclusão e exclusão. Os critérios utilizados para a seleção dos estudos foram: artigos publicados na literatura nacional cujo tema principal tenha sido a atuação do profissional enfermeiro e equipe frente ao paciente com suspeita de Infarto Agudo do Miocárdio, entre os anos de 2018 a 2023. **Resultados:** Devido a ampla sintomatologia do Infarto Agudo do Miocárdio (IAM), evidenciou-se que o conhecimento clínico do enfermeiro se mostra como um fator essencial frente ao paciente com suspeita de ataque cardíaco, uma vez que é o profissional a ter o primeiro contato com o usuário no momento da triagem e poderá distinguir a queixa algica apresentada. Ressalta-se também a importância da preparação e conduta da equipe para dar início aos exames previstos em protocolos institucionais de dor torácica, com a realização do eletrocardiograma e a coleta de marcadores bioquímicos de necrose cardíaca. Após o diagnóstico de ataque cardíaco, a assistência de enfermagem é evidenciada durante a monitorização e realização de acesso venoso calibroso, levando-se em consideração a gravidade do IAM e a janela terapêutica para realização do trombolítico. **Conclusão:** Assim, em virtude dos aspectos mencionados, nota-se a importância da rápida tomada de decisão pelo enfermeiro que, baseado em conhecimento clínico especializado, estratifica de forma precoce o paciente que chega ao serviço de emergência com dor torácica sugestiva de Infarto Agudo do Miocárdio, proporcionando intervenções em tempo hábil.

Palavras-chave: Infarto agudo do miocárdio. Profissionais de enfermagem. Emergência.

Área temática: Emergências Clínicas.